

ADORAZIONE DEI MAGI

SEGUACE DI TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 239

MATERIA / TECNICA: Olio su tavola

SCHEDA

Paola Della Pergola, nel suo catalogo della Galleria Borghese (1955) riconosce la provenienza dell'opera in analisi nella chiesa di San Bartolo a Ferrara sulla base di una lettera di ignota provenienza copiata dal Piancastelli datata 9 Agosto 1608 inviata dal cardinale Pio in via dalla appena riconquistata Ferrara a Scipione Borghese: «Andai a S. Bartolo et con meco era il Sig. Principe Savello [...] viddi [...] essere in una Cappella un Quadro di buona mano, [...] lo considerammo meglio et conoscessimo chiaramente ch'era del Garofalo et molto buono [...] et a mio Giuditio non è delle peggiori cose che abbia fatte colui [...] mi piglierò cura di farglielo condurre sino a Roma a salvamento». Tuttavia, l'opera non è attestata nei documenti inventariali prima del 1693, quando viene riconosciuta come di mano del Garofalo e, nel Fidecommesso del 1833, come produzione della scuola del maestro, e il dipinto di uguale soggetto contenuto nella chiesa ferrarese citata, datato 1549, è conservato oggi nella Pinacoteca Nazionale ([inv. PNFe 156](#); Brisighella 1700-1735, ed. 1991, pp. 572-573, nota 1). Pertanto, è impossibile ricondurre l'opera Borghese a questa provenienza, sebbene la lettera attestata dal Piancastelli ricordi una trattativa probabilmente mai portata a termine per lo spostamento a Roma del dipinto oggi nella sede ferrarese delle Gallerie Estensi.

L'effettiva stesura elementare e lo stile dal tono calibrato evocante le assimilazioni della Maniera vasariana (Pattanaro 1995) lasciano propendere per l'attribuzione dell'opera a un membro della bottega di Garofalo, il quale data il dipinto sul parapetto a sinistra in numeri romani con l'anno 1543.

Quasi certamente proveniente da una chiesa o da una cappella privata, date le importanti dimensioni della tavola, il quadro Borghese si mostra come una realizzazione intermedia tra le due *Adorazione dei Magi* per la chiesa di San Giorgio, anch'essa oggi nella collezione della Pinacoteca Nazionale di Ferrara ([inv. PNFe 154](#)) e datata 1537, e quella per San Bartolo, nota anche in una replica di minore qualità conservata in Pinacoteca Capitolina ([inv. PC 9](#)).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 133
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 235
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 66
- Ph. Poucey, *Drawings by Garofalo*, «The Burlington Magazine», XCVII, 628, 1955, pp. 196-203
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- A. Pattanaro, *La maturità del Garofalo. Annotazioni ad un libro recente*, «Prospettiva», 79, 1995, pp. 39-53
- S. Lucantoni, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 182, scheda 32

English version

ADORATION OF THE MAGI

FOLLOWER OF TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 239

MEDIUM: Oil on panel

COMMENTARY

In her catalogue for the Galleria Borghese (1955), Paola Della Pergola identified the provenance of this work in the church of San Bartolo in Ferrara based on a letter of unknown origin copied by Piancastelli and dated 9 August 1608, sent by Cardinal Pio from the just reconquered Ferrara to Scipione Borghese: 'I went to S. Bartolo and with me was Lord Prince Savello [...] I saw [...] in a chapel a painting by a good hand, [...] we looked at it more closely and clearly saw that it was by Garofalo and very good [...] and in my judgement it is not one of the worst things that he did [...] I will take care to have it sent to Rome to save it'. However, the work does not appear in the inventories before 1693, when it was attributed to Garofalo. In the Fidecommesso of 1833 it is attributed to his school. And the painting of the same subject in the above-mentioned Ferrara church, dated 1549, is in the Pinacoteca Nazionale ([inv. PNFe 156](#); Brisighella 1700-1735, ed. 1991, pp. 572–573, note 1). And so, it is impossible to pin the Borghese painting to this provenance, even though the letter documented by Piancastelli reports a plan, probably never brought to completion, to send the painting now in the Gallerie Estensi in Ferrara to Rome.

The simplicity of the rendering and the carefully weighed tone revealing the assimilation of Vasari's 'Maniera' (Pattanaro 1995), suggest that the work was painted by a member of Garofalo's workshop, who dated it 1543 in Roman numerals on the parapet to the left.

Almost certainly commissioned for a church or private chapel given its large size, the Borghese painting seems to represent an intermediate stage between the two paintings of the *Adoration of the Magi* for the church San Giorgio, now also in the Pinacoteca Nazionale, Ferrara ([inv. PNFe 154](#)) and dated 1537, and the church of San Bartolo, which is also known through a copy of lesser quality in the Pinacoteca Capitolina ([inv. PC 9](#)).

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 133
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 235
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 66
- Ph. Poucey, *Drawings by Garofalo*, «The Burlington Magazine», XCVII, 628, 1955, pp. 196-203
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- A. Pattanaro, *La maturità del Garofalo. Annotazioni ad un libro recente*, «Prospettiva», 79, 1995, pp. 39-53
- S. Lucantoni, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 182, scheda 32

